

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089369>

УДК 159,9

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ю.А. Николаева,

студентка 1 курса магистратуры, напр. «Психолого-педагогическое образование»

Л.Н. Тимерьянова,

к.п.н., доц. кафедры общей и педагогической психологии,

БГПУ им. Акмуллы,

г. Уфа

Аннотация: В статье речь идет о межличностных коммуникациях и влиянии их на поведение людей и их взаимодействие. В статье освещаются вопросы психологии поведения двух противоположностей – мужчин и женщин. Рассматриваются особенности межличностного взаимодействия представителей разных гендерных культур. Даются признаки и характерные особенности, знаки отличия в общении современных мужчин и женщин. Общеизвестные нюансы психологического различия, проявляющиеся между мужчиной и женщиной в общении, отражают особенности их психологии, а также позволяют общаться на равных в этих, порой, непростых современных реалиях жизни.

Ключевые слова: коммуникации, межличностное взаимодействие, мужчина, женщина, представители разных гендерных культур

FEATURES OF INTERPERSONAL INTERACTION BETWEEN A MAN AND A WOMAN AT THE PRESENT STAGE

Yu.A. Nikolaeva,

student of the 1st year of the master's program, direction "Psychological and pedagogical education"

L.N. Timeryanova,

PhD, Associate Professor of the Department of General and Pedagogical

Psychology,

BSPU them. Akmullah,

Ufa

Annotation: The article deals with interpersonal communications and their influence on people's behavior and their interaction. The article highlights the psychology of the behavior of two opposites – men and women. The features of interpersonal interaction between representatives of different gender cultures are considered. Signs and characteristic features, insignia in the communication of modern men and women are given. The well-known nuances of psychological differences that appear between a man and a woman in communication reflect the peculiarities of their psychology, and also allow them to communicate on an equal footing in these, at times, difficult modern realities of life.

Keywords: communications, interpersonal interaction, man, woman, representatives of different gender cultures

Что такое межличностные коммуникации? В психологии под этим понятием понимается процесс передачи информации от одного лица другому или группе лиц. Такое межличностное взаимодействие осуществляется в ходе личных контактов, реализованных с использованием телефона, почты либо других средств связи [1].

Подобные коммуникации выполняют целый ряд функций: позволяют координировать поведение людей в группе, участвовать в учебном процессе, влиять на других людей.

В основном это действия, обладающие мощными последствиями, как и само поведение. Особенно проявление межличностного взаимодействия происходит при общении представителей разных гендерных культур – мужчин и женщин. Каковы же особенности этого общения?

Потребность в общении у женщин значительно больше, чем у мужчин. Такая способность у женщин возникла еще в детском периоде. Всем известно, что маленькие девочки гораздо более общительны чем мальчики, и с возрастом эта тенденция не меняется [2].

Различий в психологии общения мужчин и женщин недостаточно. И все их нужно знать и понимать.

При общении с девушками следует понимать, что женщины в среднем в полтора раза общительнее, чем мужчины. Потребность в общении для женщины является важной составляющей ее настроения, и непосредственно влияет на ее самочувствие и деятельность.

Нужно учитывать, что, если женщина будет ограничена в общении, это может пагубно сказаться, например, на ее работоспособности.

Как уже говорилось, потребность в общении у мужчин значительно ниже. Женщинам, как правило, недостаточно общения на работе, и они пытаются его восполнить дома, в гостях и т.д. Такова особенность женской психологии общения [3].

При общении с мужчиной нужно понимать, что мужчины, напротив потребности в общении вполне удовлетворяют на работе. В этом случае важно понимать разницу в психологии мужчины и психологии женщины.

Нередки ситуации, когда жена, испытывая потребность в общении, всячески пытается разговорить своего мужа дома, после рабочего дня, и обижаются, услышав его короткие реплики, невнятное мычание или неприкрытое нежелание вступать в беседу.

Обижаться тут не на что, при общении с женщиной следует понимать: женщина, удовлетворив свою суточную потребность в общении не испытывает острого желания общаться, и это нормально. Ситуация рядовая, и в этом случае женщина и мужчина должны найти компромисс, своего рода золотую середину [4].

В силу особенностей женской психологии общения женщина способна слушать монолог мужчины дольше чем, мужчина. Женщинам необходимо учитывать, что женщина в среднем особо внимательно слушает их лишь в течение 10-15 секунд, после чего будет испытывать потребность в ответе или увилении от разговора.

Если нужно сообщить мужчине нечто важное, то следует постараться сказать это в вышеуказанный временной интервал.

Общение женщины и мужчины довольно сложный процесс. Психология общения мужчины – груба и нетерпелива, и в процессе беседы женщина перебивает мужчину в два раза чаще, чем мужчина женщину.

Психология женщины – мягкая, женщина замечательно понимает чувства своего собеседника, и старается его не перебивать. Если же такое случается, то нить беседы обрывается [5].

В психологии общения мужчины и психологии женщины достаточно много подводных камней, поэтому общение с девушкой или общение с парнем для противоположного пола – непростая задача.

При общении с девушками становится понятно, что женщины болтушки. Общение с парнями в свою очередь может привести к выводу, что парни медлительные тугодумы.

Оба утверждения отражают особенности психологии мужчин и психологии женщин.

Мужчины предпочитают обдумать и лишь потом сказать, в отличие от женщин, которые любят «думать вслух». При общении с девушками парням довольно сложно выразить свои чувства посредством слов. Они предпочитают выражать свои чувства через дела и поступки.

При общении с парнем, женщиной, может сложиться впечатление, что женщина отводит глаза, старается не смотреть в глаза, это нормально. При общении женщины значительно чаще улыбаются и смотрят в глаза своему собеседнику, нежели мужчины.

В общении мимика женщин более многообразна и более яркая, чем у мужчин. Если женщина не скрывает своих чувств в процессе беседы, не составит труда определить ее отношение к предмету беседы. Психология мужчин напротив не располагает к публичному показу чувств, и порой сложно понять отношение мужчины к обсуждаемому [6].

Обмануть мужчину значительно проще, чем обмануть женщину. Учитывая врожденную склонность женщины к наблюдательности и интуиции, мужчинам не стоит тешить себя мыслью об их таланте великого обманщика.

Если сложилось впечатление, что женщину вы все-таки обманули, скорее всего, она просто не хочет загонять мужчину в угол, и тыкать носом в его же обман. Порой женщины с впечатляющим мастерством способны распознать обман мужчины.

Дело в том, что мужчины не привыкли врать. Мужчину зачастую выдает нестандартное поведение, виноватый тон, жесты и т.д. Психология мужчин такова, что ставя целью обмануть женщину, им придется проявить незаурядный талант врунишки.

Психология женщин основана на повышенной чувствительности, расшифровке и деталям скрытого подтекста в речи. При общении с мужчиной женщины придают особое значение невербальным жестам своего собеседника, которые весьма сложно контролировать без соответствующей подготовки.

Как вывод – женщины являются прирожденными специалистами по переговорам. Добавьте к этому женское обаяние и очарование, и поймете, почему во многих фирмах по всему миру, кресло специалиста по переговорам принадлежит как раз женщине, ведь зачастую умение понять настроение собеседника, понять, что он хочет и что им движет, способно изменить результат беседы в нужную сторону.

Общение с девушкой предполагает умение говорить комплименты. Комплименты любят как женщины, так и мужчины, но от последних, в силу их природной скупости на проявление чувств порой сложно дожидаться однозначной реакции на комплимент [7].

Комплимент не должен выглядеть неприкрытой лестью, это должен быть качественный комплимент. Женская психология общения весьма требовательна к качеству комплимента. Мужская психология менее требовательна, мужчина способен переварить практически любой комплимент.

Женщины весьма требовательно относятся к своей внешности. Мужчины в свою очередь больше, чем женщины, подвергают критике своих собеседников. При общении с парнем или мужчиной следует помнить, что

мужчина более категоричен в суждениях и отличается краткостью речи, по сравнению с женщиной.

Парни, при общении с девушкой должны быть готовы к неопределенности в процессе беседы. Женщины любят в речи использовать множество условностей, вопросов, а также извиняются намного чаще, чем мужчины.

Женщины порой довольно болезненно могут реагировать на смену тональности беседы, если речь идет о повышении уровня жесткости или грубости эмоционального фона разговора. Мужчины, в отличие от женщины, абсолютно нормально воспринимают категорический тон, и в редких случаях оценивают его как несущий в себе отрицательный эмоциональный фон [8].

Список литературы

[1] Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и коммуникативные качества личности. / А.В. Батаршев – М., 2019. 12-16 с., 23 с., 40-45 с.

[2] Кузнецова Л.Э. Личностные детерминанты формирования особенностей межличностного взаимопонимания у мужчин и женщин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-determinanty-formirovaniya-osobennostey-mezhlichnostnogo-vzaimoponimaniya-u-muzhchin-i-zhenschin>. (дата обращения: 24.05.2022).

[3] Кузнецова Л.Э., Угроватова Т.В. Особенности достижения взаимопонимания в межличностном общении у мужчин и женщин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/128/35567>. (дата обращения: 24.05.2022).

[4] Основы теории коммуникации / Под ред. М.А. Василика. – М., 2020. 337-396 с.

[5] Салид.ру. Психология общения: основные правила взаимопонимания мужчин и женщин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://salid.ru/journal/pravila-vzaimoponimaniya-muzhchin-i-zhenschin>. (дата обращения: 24.05.2022).

[6] Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. / Ф.И. Шарков – М., 2021. 57-60 с.

[7] Пиз А. Язык взаимоотношений мужчина – женщина. / А. Пиз, Б. Пиз – М., 2020.

[8] Fb.ru. Что такое межличностные отношения? Отношения между мужчиной и женщиной. Психология. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fb.ru/article/197998/chto-takoe-mejlichnostnyie-otnosheniya-otnosheniya-mejdu-mujchिनoy-i-jenschिनoy-psihologiya>. (дата обращения: 24.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Batarshev A.V. Psychodiagnostics of the ability to communicate, or How to determine the organizational and communicative qualities of a person. / A.V. Batarshev – M., 2019. 12-16 p., 23 p., 40-45 p.

[2] Kuznetsova L.E. Personal determinants of formation of features of interpersonal mutual understanding in men and women. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-determinanty-formirovaniya-osobennostey-mezhlichnostnogo-vzaimoponimaniya-u-muzhchin-i-zhenshin>. (date of access: 05/24/2022).

[3] Kuznetsova L.E., Ugrovatova T.V. Features of achieving mutual understanding in interpersonal communication in men and women. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/128/35567>. (date of access: 05/24/2022).

[4] Fundamentals of communication theory / Ed. M.A. Vasilika. – M., 2020. 337-396 p.

[5] Salid.ru. Psychology of communication: basic rules of mutual understanding between men and women. [Electronic resource]. – URL: <https://salid.ru/journal/pravila-vzaimoponimaniya-muzhchin-i-zhenshin>. (date of access: 05/24/2022).

[6] Sharkov F.I. Fundamentals of communication theory. / F.I. Sharkov – M., 2021. 57-60 p.

[7] Piz A. The language of relationships between a man and a woman. / A. Piz, B. Piz – M., 2020.

[8] Fb.ru. What is interpersonal relationship? Relations between a man and a woman. Psychology. [Electronic resource]. – URL: <https://fb.ru/article/197998/chto-takoe-mejlichnostnyie-otnosheniya-otnosheniya-mejdu-mujchinoy-i-jenschinoy-psihologiya>. (date of access: 05/24/2022).

© Ю.А. Николаева, Л.Н. Тимерьянова, 2022

Поступила в редакцию 11.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Николаева Ю.А., Тимерьянова Л.Н. Особенности межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной на современном этапе // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 168-173. URL: <https://ip-journal.ru/>